

Implementación de Brigadas Mixtas en Hotel Alameda Suites para la Materia de Seguridad Ocupacional

A. Morales Vasquez^{1*}, I. Sánchez Anastacio¹, C. Velásquez Cortés¹
H. Saucedo Rivalcoba¹, B. Guevara Roque²

¹Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, km. 4 Carretera a la Compañía S/N Tepetitlanapa, Zongolica, Ver., C.P. 95005

²Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Orizaba Oriente 9 Número 852 Col. Emiliano Zapata, Orizaba, Ver., C.P. 94320

*adela.morales.pd179@itszongolica.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Desarrollar material didáctico vinculado con el área laboral es importante para el aprendizaje significativo del alumno, pero también lo es para los trabajadores de diferentes áreas; para lograr este objetivo se necesitan actividades vinculadas a procesos reales, por ejemplo: acciones ante emergencias en las organizaciones, capacitaciones, desarrollo de planes de contingencia, además del cumplimiento del programa interno de Protección Civil.

En el Hotel Alameda Suites, ubicado en la ciudad de Orizaba, Veracruz, se implementaron brigadas mixtas de protección civil, relacionando las áreas de conocimientos básicos de asistencia durante una emergencia, evacuación, búsqueda y rescate, combate contra incendios, primeros auxilios y comunicación.

Estar preparados y alertas son claves para auxiliar a los huéspedes y colaboradores del hotel, constituyendo pautas de conocimiento para prevenir, intervenir y controlar circunstancias de emergencia formando parte de un deber social.

Palabras clave: Brigadas, Capacitación, Protección Civil

Abstract

Developing teaching material related to the work area is important for significant student learning, but it is also important for workers of different areas; to achieve this objective activities vinculated to real processes are needed, for example: actions front emergency in organizations, training, development of contingency plans, in addition to compliance with the internal Civil Protection program.

In the Alameda Suites Hotel, located in the city of Orizaba, Veracruz, mixed civil protection brigades were implemented, relating the areas of basic knowledge of assistance during an emergency, evacuation, search and rescue, fire of fighting, first aid and communication.

Being prepared and alerts are key to helping hotel guests and collaborators, constituting knowledge guidelines to prevent, intervene and control emergency circumstances as part of a social duty.

Key words: Brigades, Capacitation, Civil Protection.

Introducción

La protección civil es clave para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, así como para construir una resiliencia económica y social ante los desastres. Una buena protección civil puede literalmente hacer la diferencia entre la pérdida o salvación de vidas, influyendo en el tiempo de recuperación que la sociedad y la economía requerirán después de eventos de gran magnitud (OCDE, 2013).

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley General de Protección Civil, del Diario Oficial de la Federación (2018), establece que: Los inmuebles e instalaciones fijas de las dependencias, entidades, instituciones, organismos,

industrias o empresas pertenecientes al sector público, privado y social, deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil.

Es por ello que hoy en día es de vital importancia salvaguardar la integridad física del ser humano, ya que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo. Con base a lo ya mencionado, para el Hotel Alameda Suites es de gran importancia la integridad física de las personas que laboran o se hospedan dentro del inmueble, por lo que vio la necesidad de capacitar a su persona en temas de primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate, y combate contra incendios.

Las emergencias abarcan consecuencias funestas y éstas pueden ser de mayor magnitud si no se está preparado para afrontarlas. Los planes de emergencias sirven como soporte técnico y operativo permitiendo actuar en forma oportuna y eficaz con el fin de proteger la vida e integridad física de las personas, en las instituciones de salud; el conocimiento de los planes ayuda a salvaguardar la vida de los trabajadores y de los clientes.

Por ello es imprescindible que en las empresas y de manera especial en las del área turística, se desarrollen actividades de prevención de emergencias, evacuación y mitigación de desastres, teniendo presente la salud mental y el impacto en los trabajadores. Así, en el momento que ocurre el desastre, los planes contarán con programas de vigilancia en salud mental, los cuales son un papel prioritario en la recuperación de los trabajadores o de la población involucrada en dichas situaciones.

La protección civil es un tema relevante no sólo en el área de la transformación sino también es el caso del sector terciario, en donde las brigadas de primeros auxilios, búsqueda y rescate, comunicación, combate contra incendios y evacuación conforman la unidad interna de protección civil en una empresa de bienes y/o servicios.

Los pasos a seguir para la implementación de un programa interno de protección civil son:

1. Evaluar el conocimiento básico del personal acerca de cómo actuar en caso de emergencia mediante uso de formatos de evaluación adecuados
2. Diseñar la capacitación de brigadas mixtas, una vez realizado el diagnóstico.
3. Dar capacitación de brigadas mixtas a los colaboradores de la empresa, considerando los siguientes aspectos:
 - a. Planeación
 - b. Detección de necesidades de capacitación
 - c. Programas de capacitación
 - d. Contenidos
 - e. Calendarización
 - f. Evaluación y seguimiento
 - g. Retroalimentación
4. Comprobar mediante un examen los conocimientos obtenidos de la capacitación de brigadas mixtas.
5. Realizar un croquis del inmueble para señalar los elementos de seguridad, tales como:
 - a. Escaleras de evacuación
 - b. Acceso del edificio
 - c. Puntos de reunión
 - d. Zonas de seguridad
 - e. Flujos de la evacuación
 - f. Inmuebles adyacentes
6. Formar la brigada mixta con base en los resultados del examen final de la capacitación llevada a cabo. Es importante mencionar que el número de miembros que conforman una brigada está determinado por la cantidad de trabajadores que compone cada una de las empresas, bajo las siguientes condiciones:

Menos de 10 empleados- 1 trabajador

De 10 a 49 empleados- entre 2 y 4 trabajadores

De 50 a 99 empleados-entre 4 y 7 trabajadores

Más de 100 empleados-entre 5 y 8 trabajadores

De esa forma se tiene que formar las brigadas mixtas. Si la empresa presenta diferentes turnos, los miembros de las brigadas deben quedar distribuidos en cada jornada para garantizar la cobertura de la seguridad de las personas que se encuentren dentro del hotel Alameda Suites. (Robledo,2015)

Metodología

Alcance de investigación

La investigación es un estudio de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo que fue realizado en el Hotel Alameda Suites de la zona Metropolitana de Orizaba, Ver., cuyas variables de estudio a medir fueron: conocimientos básicos de asistencia durante una emergencia, evacuación, búsqueda y rescate, combate contra incendios, primeros auxilios y comunicación, con el objetivo de describir el comportamiento e importancia de estas variables en el ámbito empresarial hotelero.

Población de estudio

El Hotel Alameda Suites de Orizaba, Ver., cuenta con una población de trece empleados y siete alumnos que desarrollan estadías para la adquisición de competencias administrativas. Por lo cual, el estudio se realizó a la totalidad de la población.

Fuentes de recolección de la información.

Para la recolección de la información se utilizó como fuente primaria un cuestionario previamente diseñado con preguntas cerradas, resaltando las variables de estudio: conocimientos básicos de asistencia durante una emergencia, evacuación, búsqueda y rescate, combate contra incendios, primeros auxilios y comunicación.

Para la investigación documental se recurrió a fuentes secundarias provenientes de artículos científicos, libros, informes oficiales, entre otros.

Análisis de la información.

Para el análisis de la información se utilizó el software PSPP, que es una aplicación para el análisis estadístico de datos que puede utilizarse como un script con un lenguaje propio, o mediante la interfaz de usuario. PSPP es software libre (Licencia GNU General Pública License-GPLv3) y multiplataforma, disponible para Linux, Windows y Mac OS X (GNU PSPP, 2013).

Resultados y discusión

A continuación, se muestran los resultados observados en la aplicación del instrumento utilizado en el Hotel Alameda Suites de Orizaba, Ver., cuyo objetivo fue analizar las variables de estudio y diseñar el plan de acción a implementar considerando las acciones preventivas y correctivas pertinentes.

Se observa que el 71% de los empleados no cuentan con los conocimientos básicos de asistencia durante una emergencia, el 29% restante afirma conocer las acciones que se deben llevar a cabo durante una emergencia. Sin embargo, no conocen los métodos adecuados para la misma, lo que conlleva a desencadenar accidentes en su área de trabajo (Figura 1).

Conocimientos básicos de asistencia durante una emergencia

Figura 1. Gráfica de conocimientos básicos de asistencia durante una emergencia

En el siguiente gráfico enfocado a la brigada de búsqueda y rescate, se muestran los resultados del nivel de conocimientos de búsqueda y rescate de los colaboradores del Hotel Alameda Suites de Orizaba, Ver. (Figura 2).

Nivel de conocimientos de rutas de evacuación, búsqueda y rescate

Figura 2. Gráfica de nivel de conocimientos correspondiente a Búsqueda y Rescate

La Figura 3 describe el porcentaje de conocimientos de los empleados del Hotel Alameda Suites de acciones que se deben aplicar en caso de incendios. Entre los resultados más alarmantes se encuentra que sólo el 18% conoce lo que procede cuando inicia un incendio y el 24% conoce cómo se utilizan los extintores.

Información referente a acciones en Caso de Incendios

Figura 3. Información referente a acciones en caso de incendios

En la Figura 4 se describe el nivel de conocimiento correspondiente a la Brigada de Comunicación, en donde se observa que un 41% de la población conoce cómo actuar ante una eventualidad y sólo un 27 % si conoce a los brigadistas correspondientes.

Nivel de conocimiento sobre Brigada de Comunicación

Figura 4. Gráfico de nivel de conocimientos en Brigada de Comunicación

En la Figura 5, se observa que el 33% de los colaboradores del Hotel Alameda Suites indica conocer cómo realizar respiración cardiopulmonar, sin embargo, el 17% indicó que sabe realizar la técnica de reanimación cardiopulmonar, lo que contraponen al porcentaje anteriormente citado.

Información referente a Primeros Auxilios

Figura 5. Gráfico de información referente a Primeros Auxilios

De acuerdo a lo analizado en la sección anterior se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de Administración de la Salud y Seguridad ocupacional para diseñar e implementar Brigadas Mixtas de Protección Civil en el Hotel Alameda Suites.

Plan de trabajo

Figura 6. Plan de trabajo implementado en el Hotel Alameda Suites

De igual forma se diseñaron las rutas de evacuación para el Hotel Alameda Suites que se presentan en el croquis siguiente (Figura 7) bajo la perspectiva de Protección Civil, con el objetivo de prevenir y salvaguardar la integridad de los ocupantes del hotel, teniendo un impacto positivo en el mismo, y otorgar los permisos legales.

Croquis de Rutas de Emergencia

Figura 7. Croquis de Rutas de Emergencia en el Hotel Alameda Suites

Trabajo a futuro

Una vez realizado el diagnóstico e implementación de las brigadas de protección civil en el Hotel Alameda Suites, el siguiente paso es diseñar y aplicar un cuadro integral de mando, con el objetivo de medir, controlar y mejorar las actividades correspondientes en ésta área.

Conclusiones

En este proyecto, se pudo conocer los avances que obtuvieron los empleados del Hotel Alameda Suites correspondiente a las brigadas en las que se asignaron a las personas seleccionadas. Se espera que en el siguiente semestre se pueda trabajar en el simulacro para poder realizar la comprobación de lo aprendido en la capacitación brindada en este proyecto, los objetivos se cumplieron en su totalidad obteniendo un personal calificado para responder ante las emergencias que se presenten dentro del inmueble.

Referencias

1. Ávila, P. (2016) Brigadas de emergencia. Ecuador. Universidad San Luis Gonzaga Unidad educativa. Recuperado de: <http://www.uegonzaga.edu.ec/index.php/noticias-administrativo-financiero/165-las-brigadas-de-emergencia>.
2. Diario Oficial de la Federación. (2018). Ley General de Protección Civil. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf
3. Hernández, R. Fernández, C. Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. 4, 91.
4. González, R. (2011). El sismo de Villaflores, Chiapas, sus realidades y consecuencias. México. Universidad Autónoma de Chiapas. Recuperado de: http://www.espacioimasd.unach.mx/libro/num15/El_sismo_de_Villaflores_Chiapas_sus_realidades_y_consecuencias.pdf.
5. Mezu, F. (2015). Clases de Brigadas y sus funciones. México. Recuperado de: <https://prezi.com/kfbmgpl0vppt/clases-de-brigadas-y-sus-funciones/>
6. Mora, H. (s.f.). Manual del Vigilante de seguridad. Madrid. Editorial Club Universitario. Recuperado de: http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/461_brigadas_de_emergencia.html.
7. OCDE (2013). Estudio de la OCDE sobre el sistema Nacional de Protección Civil en México. OCDE Publishing. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264200210-es>. 3.

8. Quijala J. (2016). Brigadas de emergencia. Cuba. EcuRed. Recuperado de: https://www.ecured.cu/Brigadas_de_Emergencia.
9. Quinche, G. (2010). ¿Qué puede hacer la brigada de emergencias por la empresa y los trabajadores? Colombia. Exprecard's Ltda. Recuperado de: <http://intranet.unicundi.edu.co/intranet/documents/salud-ocupacional/brigadas/brigadas-emergencia.pdf>
10. Robledo, S. (2015). Manual de educación sobre riesgos ambientales. Argentina. Facultad de filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Recuperado de: <http://intranet.unicundi.edu.co/intranet/documents/salud-ocupacional/brigadas/brigadas-emergencia.pdf>